

УДК 314.1+338.2(476)+316.42(476)

**ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**PROBLEMATIC ASPECTS AND FORMATION OF GOALS OF ENSURING
DEMOGRAPHIC SECURITY OF THE REPUBLIC OF BELARUS**

©Швайба Д. Н.

канд. экон. наук, Минская областная организация
Белорусского профессионального союза работников химической,
горной и нефтяной отраслей промышленности
г. Минск, Беларусь, shvabia@tut.by

©Shvaiba D.

Ph.D., Minsk Regional Organization
Belarusian Professional Union of Chemical,
mining and oil industries
Minsk, Belarus, shvabia@tut.by

Аннотация. В статье предложен анализ проблем, связанных с совершенствованием управления социально-демографическим развитием Республики Беларусь. Следует отметить, что негативные тенденции в сфере демографического развития, а именно не высокий уровень рождаемости, высокая смертность мужчин трудоспособного возраста характерны не только для Республики Беларусь, но и ряда других стран. Однако современное развитие Республики Беларусь, связанное с реализацией национальной экономической модели социально ориентированного, правового и демографического направления, дает основания для оптимистических прогнозов в отношении ее социально-экономических и демографических перспектив.

Abstract. In the article the analysis of problems related to improvement of governance of socio-demographic development of the Republic of Belarus. It should be noted that the negative trends in demographic development, namely the high birth rate, high death rate of men of working age is characteristic not only for Belarus, but also several other countries. However, the modern development of the Republic of Belarus connected with implementation of the national economic model of socially oriented, legal and demographic trends, gives grounds for optimistic forecasts in relation to its socio-economic and demographic prospects.

Ключевые слова: демографическая безопасность, государство, общество, хозяйствующий субъект, население, рождаемость, смертность, продолжительность жизни, депопуляция, уровень жизни населения.

Keywords: demographic security, the state, society, the economic agents, population, fertility, mortality, life expectancy, depopulation, the standard of living of the population.

Развитие белорусской экономики в долгосрочной перспективе, повышение экономического роста возможно обеспечить только при условии использования передовых достижений науки в реальном секторе внутрихозяйственного комплекса. В этой связи самым важным условием обеспечения социально-экономической безопасности является

эффективное решение демографических проблем, которое принесет ощутимый результат не сиюминутно, а значительно позднее.

Население любой страны — это богатство, ради которого развиваются все сферы экономики. Реформирование экономики Республики Беларусь коснулось многих сторон жизни населения. Переход на многоукладную экономику, развитие частного сектора, снятие ограничений в части повторной занятости, появление безработицы, формирование рынка жилья — все эти факторы существенно повлияли на условия жизни населения и соответственно на динамику его численности и состав, на процессы воспроизводства населения.

На 01.01.2017 года численность населения Республики Беларусь составила 9504,7 тыс человек [1, с. 8].

На протяжении всех послевоенных лет, вплоть до начала 1990-х годов, численность населения страны постоянно росла. Однако интенсивность этого роста начала снижаться уже с начала 1970-х годов. Впервые смертность превысила рождаемость в 1993 г., и страна вступила в качественно новый период своего развития — депопуляцию [2, с. 11].

Депопуляция — это далеко не уникальное явление в мире и наблюдается во многих странах Европы, причем не только постсоветских. Так, во Франции депопуляция отмечалась еще в 1940-е годы, в Германии — с начала 1970-х годов и длится до сих пор. С начала 1980-х депопуляция началась в Венгрии, а с середины 1990-х еще более чем в десятке стран Европы: Беларуси, Болгарии, Греции, Италии, Латвии, Литве, Молдавии, России, Румынии, Словении, Украине, Чехии, Швеции, Эстонии. Так, за 2014 г. наиболее быстро за счет естественного движения уменьшилось население Украины (–3,9%), Болгарии (–5,2%), Латвии (–4,1%), Эстонии (–1,3%) и Венгрии (–3,8%) [3, с. 502].

При этом страны Западной и Южной Европы пополняют естественную убыль населения за счет миграционного прироста, и в целом население этих государств увеличивается. Беларусь — единственное из постсоветских государств, которое тоже имеет положительный миграционный прирост со всеми государствами СНГ и странами Балтии, но он невелик и не компенсирует убыль за счет естественного движения. В результате население страны уменьшается.

Всего за 1993–2016 гг. в республике умерло 3106,6 тыс чел., а родилось только 2161,4 тыс чел., естественная убыль населения за эти годы составила — 945,2 тыс чел. [3, с. 65; 1, с.12].

Демографические процессы находятся под влиянием множества факторов структурного и социально-экономического порядка, которые действуют в тесной взаимосвязи друг с другом, иногда весьма противоречивой. Воздействие одних факторов способствует росту демографических показателей, других, наоборот, их снижению. В зависимости от того, влияние каких факторов в данный момент оказывается сильнее, показатели растут или снижаются.

Развитие демографических процессов непосредственно зависит от таких чисто структурных факторов, как состав населения по полу, возрасту, брачная структура населения, соотношение городского и сельского населения, а также от социально-экономических факторов [4, с. 457].

Как показали результаты расчетов, прирост количества родившихся в республике от структурных факторов зависит всего на 12%. Остальные — следствие увеличения интенсивности рождаемости в результате других факторов, в основном социально-экономических [5, с. 219]. В первую очередь это результат общего улучшения социально-экономической ситуации в стране, а также целенаправленного воздействия реализации мер, предусмотренных Национальными программами демографической безопасности Республики

Беларусь на 2007–2010 гг. и на 2011–2015 гг., а также Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы [6].

Одними из важнейших социально–экономических факторов, влияющих на все демографические процессы (рождаемость, смертность, миграцию, брачность, разводимость) являются: уровень благосостояния, жилищные условия населения; уровень образования и интеллектуального развития человека; гендерная политика; образ жизни; качество медицинского обслуживания и др. (Таблица 1).

Таблица 1.

ПОКАЗАТЕЛИ РОЖДАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ,
 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ (УБЫЛЬ) НАСЕЛЕНИЯ И ВЛИЯЮЩИЕ
 НА НИХ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (1990–2016 гг.)

Годы	Родившихся, на 1000 чел. населения (Y_1)	Умерших, на 1000 чел. населения (Y_2)	Естеств. прирост, убыль (–)	Денежн. доходы на душу населения, тыс руб. в ценах 1990 г. (X_1)	Число посещений врачей на амбулат. приеме и на дому, в расчете на 1 жителя (X_2)	Число амбулаторно-поликлинических организаций (X_3)	Ввод в эксплуатац. жилых домов, млн м ² (X_4)	Число граждан, нужд. в улучшении жилищных условий, тыс чел. (X_5)
1990	14,0	10,8	3,2	0,240	9,9	1468	5,28	669,8
1991	13,0	11,2	1,8	0,276	10,1	1481	5,39	657,2
1992	12,5	11,4	1,1	0,224	10,2	1496	4,44	652,0
1993	11,5	12,6	–1,1	0,220	9,8	1455	3,82	650,8
1994	10,8	12,7	–1,9	0,204	9,9	1511	3,40	625,3
1995	9,9	13,1	–3,2	0,149	10,2	1622	1,95	623,8
1996	9,4	13,1	–3,7	0,176	10,4	1638	2,63	615,2
1997	8,9	13,5	–4,6	0,186	10,6	1696	3,36	609,9
1998	9,2	13,6	–4,4	0,225	11,0	1712	3,64	585,2
1999	9,3	14,2	–4,9	0,218	11,6	1793	2,92	579,4
2000	9,4	13,5	–4,1	0,262	12,2	1843	3,53	568,8
2001	9,2	14,1	–4,9	0,338	11,9	1856	3,01	558,8
2002	9,0	14,9	–5,9	0,365	12,0	1862	2,81	555,9
2003	9,0	14,6	–5,6	0,394	12,5	1918	3,02	522,2
2004	9,1	14,4	–5,3	0,431	13,2	1983	3,50	525,0
2005	9,4	14,7	–5,3	0,509	13,2	2005	3,78	564,8
2006	10,1	14,4	–4,3	0,590	13,3	2022	4,09	623,1
2007	10,8	13,9	–3,1	0,667	13,8	2027	4,66	717,5
2008	11,3	14,1	–2,8	0,746	13,3	2208	5,08	701,0
2009	11,5	14,2	–2,7	0,774	13,3	2205	5,71	793,1
2010	11,4	14,4	–3,0	0,889	13,4	2228	6,63	855,6
2011	11,5	14,3	–2,8	0,904	13,1	2292	5,48	849,2
2012	12,2	13,4	–1,2	1,101	12,9	2263	4,48	813,6
2013	12,5	13,2	–0,7	1,282	12,7	2267	5,22	773,0
2014	12,5	12,8	–0,3	1,299	12,8	2309	5,52	742,2
2015	12,5	12,6	–0,1	1,269	13,1	2325	5,06	718,3
2016	12,4	12,6	–0,2	1,170	13,5	2341	4,29	721,4

Из Таблицы видно, что роль реализации мер Национальных программ демографической безопасности в создании условий для более полной реализации сложившихся у населения Беларуси репродуктивных установок достаточно велика. Особенно популярна мера по предоставлению льгот родителям с 2 и 3 детьми при строительстве жилья. Однако пока эти результаты не столь велики, и население республики пока не воспроизводится.

Располагая временными рядами уровня рождаемости и влияющими на нее социально-экономическими факторами за период 1990–2016 гг., с помощью экономико-математического метода (корреляционный анализ [7, с. 185]) определяем тесноту связи между рядами количественных показателей путем расчета линейных коэффициентов корреляции (Таблица 2).

Таблица 2.

МАТРИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ РОЖДАЕМОСТИ
НА 1000 ЧЕЛ. НАСЕЛЕНИЯ (Y_1) И ВЛИЯЮЩИХ НА НЕЕ ФАКТОРОВ

	Y_1	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
Y_1	1					
X_1	0,5134	1				
X_2	-0,0215	0,7245	1			
X_3	0,1699	0,9029	0,9157	1		
X_4	0,7499	0,6407	0,3936	0,4865	1	
X_5	0,7001	0,7187	0,3620	0,5722	0,8037	1

Из данных Таблицы 2 видно, что теснота связи уровня рождаемости (Y_1) с объемами строительства жилья (X_4), а также с количеством семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (X_5), высокая. Теснота связи уровня рождаемости с денежными доходами (X_1) — средняя, а с медицинским обслуживанием (X_2 и X_3) — практически отсутствует (слабая), причем положительное значение коэффициентов парной корреляции говорит о том, что связь между результативным признаком (Y_1) и факторными (X_1 , X_4 и X_5) — прямая, т.е. с увеличением объемов строительства жилья и доходов увеличивается рождаемость [8, с. 267].

Подобные расчеты не всегда могут отражать истинную ситуацию, происходящую с динамикой социально-экономических процессов, тем более в такой сложнейшей их сфере, какой является демография. И, тем не менее, полученные данные свидетельствуют о том, что более сильное влияние на репродуктивные установки населения имеют темпы строительства жилья, т.е. этот фактор весомее величины денежных доходов.

Таким образом на основании выше сказанного можно сделать следующие вывод, что демографическая политика Республики Беларусь должна быть направлена на обеспечение режима воспроизводства населения, близкого к экономически развитым странам, характеризуемого ростом населения, сознательно регулируемой рождаемостью, снижающейся смертностью и повышающейся продолжительностью жизни. Особое внимание необходимо уделять созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи (жилье, доход, медобслуживание и др.), обеспечивающих возможность рождения и воспитания нескольких детей, постепенного перехода от мало- к среднететности;

Список литературы:

1. Статистический справочник «Беларусь в цифрах». Национальный статистический комитет Респ. Беларусь. Минск, 2017. 72 с.

2. Солодовников С. Ю. и др. Демографическая ситуация, человеческий и социальный капитал Республики Беларусь : системный анализ и оценка. Минск: Белорус. наука, 2008. 424 с.
3. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2016. Национальный статистический комитет Респ. Беларусь. Минск, 2016. 519 с.
4. Солодовников С. Ю. и др. Человеческий потенциал Республики. Минск: Беларус. навука, 2009. 716 с.
5. Шахотко Л. П. Модель демографического развития Республики Беларусь. Минск: Беларус. навука, 2009. 439 с.
6. Об утверждении Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь»: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 14 марта 2016 г., №200. Эталон-Беларусь // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. Минск, 2016. 239 с.
7. Мхитарян В. С. Статистика. 3-е изд. стер. М.: Академия, 2004. 272 с.
8. Салин В. Н., Чурилова Э. Ю., Шпаковская Е. П. Статистика. 2-е изд. стер. М.: КНОРУС, 2008. 296 с.

References:

1. Statistical handbook “Belarus in Figures”. National Statistical Committee of the Republic of Resp. Belarus. Minsk, 2017. 72
2. Solodovnikov, S.Yu., & al. Demographic situation, human and social capital of the Republic of Belarus: system analysis and evaluation. Minsk, Belarusian. science, 2008. 424
3. Statistical Yearbook of the Republic of Belarus, 2016. National Statistical Committee of the Republic of Belarus. Minsk, 2016. 519
4. Solodovnikov, S. Yu., & al. Human potential of the Republic. Minsk, Belarus. Navuka, 2009. 716
5. Shakhotko, L. P. Model of the demographic development of the Republic of Belarus. Minsk, Belarus. Navuka, 2009. 439
6. On approval of the State Program “People’s Health and Demographic Security of the Republic of Belarus”: Resolution of the Council of Ministers of the Republic of. Belarus from March 14, 2016, №200. Etalon-Belarus . National. register of legal acts. Belarus. Minsk, 2016. 239
7. Mkhitaryan, V. S. Statistics. 3rd ed. sr. Moscow, Academy, 2004. 272
8. Salin, V. N., Churilova, E. Yu., Shpakovskaya, E. P. Statistics. 2nd ed. sr. Moscow, Knorus, 2008. 296

*Работа поступила
в редакцию 11.11.2017 г.*

*Принята к публикации
16.11.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Швайба Д. Н. Проблемные аспекты и формирование целей обеспечения демографической безопасности Республики Беларусь // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №12 (25). С. 492-496. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/shvaiba> (дата обращения 15.12.2017).

Cite as (APA):

Shvaiba, D. (2017). Problematic aspects and formation of goals of ensuring demographic security of the Republic of Belarus. *Bulletin of Science and Practice*, (12), 492-496